

Misbruik van macht, corporate governance en de accountant

Oscar van Leeuwen

C O L U M N

Van tijd tot tijd duikt er weer eentje op in de landelijke publiciteit: een geval van misbruik van positie. Maar de laatste weken lijkt er wel sprake te zijn van een epidemie. Zo kopt Trouw van 18 maart: 'Chirac in op-

spraak'; de president zou partijgenote nepbaan hebben bezorgd bij de Gemeente Parijs. Direct daaronder treffen wij een artikel aan over de fraude bij de Europese Commissie en wordt op het nieuws op de televisie gefilosofeerd over wie er als gevolg van deze fraudezaak nu allemaal moeten vertrekken. Links van dat artikel (nog steeds op de voorpagina van Trouw) treffen wij de volgende subtitel aan: 'Twee nieuwe commissies moeten het door corruptieschandalen gekwelde Internationaal Olympisch Comité zijn geloofwaardigheid weer teruggeven'.

Als ik dat allemaal zo lees, dan bekruipt mij altijd een beetje een droevig gevoel. Wat is er aan de hand in de wereld? Het lijkt wel of elke op zorgvuldige wijze aangestelde bestuurder zodra hij in functie komt verandert in een compleet ander mens die op basis van zijn hoge positie maar één gedachte lijkt te hebben: hoe bevorder ik mijzelf of mijn 'vriendjes'? En dat allemaal in een wereld waarin organisaties uitgaan van

'empowerde' mensen die steeds meer verantwoordelijkheid zouden moeten krijgen omdat ze dan beter gaan presteren. Kun je dan helemaal niemand meer vertrouwen?

Nadat duidelijk is geworden dat een bestuurder zich weer eens te buiten is gegaan wordt vaak direct een commissie ingesteld die gaat onderzoeken wat er nu eigenlijk precies is gebeurd. Vanaf dat moment gaan de discussies in de pers nog maar over één onderwerp: wie moeten er allemaal vertrekken en wie worden vervolgens de opvolgers van de vertrekkende mensen?

Slechts af en toe kom je nog iets tegen over wat er precies is gebeurd, maar ik kan mij niet herinneren wel eens iets gezien of gelezen te hebben over de vraag hoe dit nu allemaal te voorkomen zou zijn geweest. Deze laatste vraag zullen de toezichhouders of de bestuurders zich denk ik af en toe toch moeten stellen. De maatregelen die worden getroffen hebben naar mijn gevoel echter vaak meer het karakter van het spreekwoord: 'als het kalf verdronken is, dempt men de put'.

Over de wijze waarop je dit soort uitwassen door bestuurders nu meer structureel kan voorkomen lijkt al niemand zich meer echt het hoofd te breken. En dat terwijl organisaties hun managers steeds meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden op een zo laag mogelijk niveau proberen te geven (empowerment). Anders geformuleerd: 'Hoe voorkom je dat in een samenleving die steeds meer verantwoordelijkheden aan individuen aan het geven is, er misbruik van macht plaatsvindt?' Ik zou, om misbruik van macht te voorkomen, ervoor willen pleiten dat opvoeders,

Prof. Dr. O.C. van Leeuwen RA is werkzaam als hoogleraar Bestuurlijke InformatieVerzorging Administratieve Organisatie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij werkzaam bij KPMG Management Consulting.

managers, toezichhouders en wetenschappers zich meer met vraagstukken op het gebied van 'management control rondom de manager' bezighouden. Want de voorpagina van de krant van de laatste weken maakt volgens mij niemand blij.

Een andere vraag die zich naar aanleiding van dergelijke miskleunen voordoet is hoe de audit-branche nu inspeelt op dit soort ontwikkelingen. De recente groei van forensische accountancy, en zelfs het recentelijk opstarten van een gespecialiseerde opleiding op het gebied van de forensische accountancy, kan naar mijn gevoel mede in dit kader worden gezien. Naar mijn gevoel zou deze component van de audit-dienstverlening echter zo klein mogelijk moeten blijven en zou een andere, meer preventief georiënteerde, (assurance)dienst, te weten het afgeven van een

'gebruik-van-positie-verklaring', een sterke groei moeten gaan vertonen. Een dergelijke verklaring, bestemd voor de toezichhouders, geeft aan dat het management controlsysteem van de onderzochte organisatie van een dusdanig niveau is dat het gevaar voor 'misbruik van positie door het management' tot een acceptabel niveau is teruggebracht.

Nu zie ik de lezende accountants al denken: kunnen wij zoiets wel? Ik zou deze vraag willen omdraaien: wie kan het beter dan de accountant? Ik denk dat de uitdaging juist zou moeten zijn ervoor te zorgen het te kunnen. Als de deskundigheid op enkele onderdelen niet voldoende zou zijn, zouden we daar met elkaar iets aan moeten gaan doen. Het herstel van het 'maatschappelijk vertrouwen in de zorgvuldig aangestelde bestuurder' is het zonder meer waard!